

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Махкамов Тробжон Хусанбоевич

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

GLYCYRRHIZA GLABRA L.- ШИРИНМИЯ (ЧУЧУКМИЯ)НИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY